

PASILLO

DEL CAPITAN CASCADA

y el licenciado Torrejon.

Torrejon.

Buenas noches Don Cascada,
capitan muy valeroso.

Cascada.

Si peleé con un oso
con mi inimitable espada.
¿Que tal vamos torrejon,
se ha compuesto alguna cosa?

Torrejon.

El cariño de una hermosa,
es toda mi ocupacion.

Cascada.

Y provechosa por cierto.
¿Os rendisteis al amor?

Torrejon.

No pudo mi corazon,
resistir á un gran portento.

Cascada.

¿Que tal es la mozoleja?
¿Es bonita y salerosa?

Torrejon.

Mas picotera que hermosa

al fin, hija de Comadreja.

Cascada.

Sea muy en hora buena
¿y sereis correspondido?

Torrejon.

Todavía Torrejon,
no he rendido esa belleza,
por que tiene mas firmeza
que gato en caramanchon.

Cascada.

Don Torrejon y que hareis
á vista de esta crueldad.

Torrejon.

Ponerle sitio un mes mas
y rendida la vereis,
yo la tengo de rendir
à fé de poeta bueno,
y muy tranquilo y sereno
me la tengo de engullir.

Cascada.

Luego es hecha esta aventura.
¿Y su padre os la consiente?

Torrejon.

Que se dé dientes con dientes
si me niega esta hermosura.

Soy poeta atropellado
inconvenientes no miro,
y en berdad que yo admiro
de mi no se haya prendado.
Mi estampa es un poco linda,
y siento dentro de mi
un gallo quiquiriquí
con que enamoré á Rosinda,
esta jovencita bella
no pudiendo resistir
estar ausente de mi
se remontó á las estrellas.

Cascada.

No dudo viendo á un hidalgo

que su mano ha pretendido...

Torrejon.

Me la dé á mi por marido
y de dote tambien algo.

Cascada.

¿Y es muy rico si se sabe
su padre Don Zacarias?

Torrejon.

Me enseña todos los dias
un arca con una llave.

Cascada.

¿Y se encierra en el arca
unos veinte mil doblones?

Torrejon.

Unos vinte mil librones,
mas viejos que la tia Paca.

Cascada.

Con tan eceselente dote
alegre estareis por cierto.

Torrejon.

La alegria y el contento
me salen por el cogote.

¿Por qué es poco poseer
las selectas de Virgilio,
el amigo de los niños;
y el Fleuri para aprender?

Cascada.

Ojalá que sigais bien
viviendo con grande gloria.

Torrejon.

De vuestra vida la historia
quiero me conteis tambien.

Cascada.

La mia es muy diferente
á la que me habeis contado.

Torrejon.

Será de algun atentado
digno de un hombre valiente.

Cascada.

En verdad que como has dicho
no faltan sus valentias
en que entretuve mis dias,
sobre tado la del vicho.

Torrejon.

Señor capitan Cascada
quereis contarme esa historia,
que será la mayor gloria
de esa valerosa espada.

Cascada.

Con mucho gusto señor
esta historia os contaré,
por ser quien la egecuté,
camino del gran Mogol.

Iba pues una mañana,
del estío calurosa,
con una damita hermosa
llamada la bella Juana.

Esta bonita Sañora
me hablaba con mucho amor,
y le acometio un dolor
que le duró un cuarto de hora.

Al instanté me turbé,
mas cobrando mi valor
sin miedo ya ni temor,
al punto la levanté.

Le pregunté por qué causa
un accidente le diò,
y ella me respondió

con temor y grande pausa:
¿conservais aun el valor
para defenderme á mi!

Entonces la respondí
que no conocia el temor.

Luego Diego Cascada
sacár la espada valiente
castigar al insolete

por quien me veo ultrajada.

Un vicho muy largo, si,

á todas partes me sigue,
y dó quiera me persigue,
de esto me dá miedo á mi
y si logro ser vengada
de tan infame animal,
no tendré mas que penar
ni seré mas desdichada.

El animal esta allí
metido en aquel rincon,
cubierto de un gran ceron
que me lo ha robado á mi.
Id con la espada sacada
por que es valiente y traidor
si os arranca el corazon

no os valdrà ser don Cascada,
esto dijo, y silenciosa
los ojos al suelo bajó,
cosa que á mi me encantó
el verla tan enfadosa;

entonces cogí un baston
al rincon me dirijí,
y en un instante hice añí
á aquel furioso leon:
su estatura natural

era la de una curiana,
muy parecida á la rana
en el modito de andar,
de modo que no dejó
de imponerme alguna cosa,
aquella fiera babosa
hasta que al punto espiró.

Con esto acabó la historiá
tan digna de ser contada,
por don Diego de Cascada
todo cubierto de gloria.

Torrejon.

Amigo sois grande hombre
y me temo que la ley,
os ha de alcanzar del Rey

69
un título á vuestro nombre.
Compadre yo ensalzaré
vuestro valor singular
hasta que os llegue á lograr
un empleo aragones,
y aun aqui no he de acabar
en mis veridicos versos,
ponderaré vuestros hechos
aumentandolos aun mas,
pasaré á ver á Hineztrosa
hombre que sabe premiar
á los que sin temeridad
saben matar las babosas.

Cascada.

Amigo es una justicia
el haberme á mi alabado,
pues sería un gran pecado
lo demas, y una injusticia.

Torrajon.

Entre tanto capitán
se disponen nuestras cosas,
Dios nos libre de babosas
que no sepamos matar.

Cascada.

Estoy bien acostumbrado
esa canalla á vencer
y hacerlas en polvo arder
por castigo á su pecado.
En fin he determinado,
visitar á toda España
por ver si hay en azañas
hombre que me haya ganado.

Torrejon.

Mas antes de de disponer
de ese viage tan largo
pidamosle al lector algo
que nos pueda conceder.
Yo le pido por mi parte
por ser esta la vez primera
que el perdon me lo concedan
si soy digno de alcanzarle.

Cascada.

Yo le pido por la mia
ahora en este intermedio,
que me perdonen mi años
que solo son trece y medio.

FIN.

CARMONA:—1856.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.